

NYUTON QONUNLARI VA ULARNING KUNDALIK HAYOTDAGI O'RNI

Rayimova Sarvinoz Alisherovna

Guliston davlat universiteti Axborot texnologiyalari, fizika va matematika fakulteti, fizika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049570>

Annotatsiya. Mazkur maqola, Nyutonning uchta qonunini va ularning kundalik hayotdagi o'rnini tahlil qiladi. Maqolada har bir qonunning ilmiy asoslari va amaliy qo'llanilishi, shu jumladan transport, sport, ekologiya va texnologiyalar sohalaridagi misollar bilan yoritilgan.

Shuningdek, Nyuton qonunlarining ta'limdagi ahamiyati va kelajakdagi innovatsion texnologiyalarda ularning roli ko'rsatilgan. Maqola Nyuton qonunlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etishning ilmiy, texnik va ekologik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Nyuton qonunlari, inersiya, harakat, kuch, transport, ekologiya, energiya, fizikamiz, texnologiya, ilmiy ta'lim, amaliy qo'llanilish.

NEWTON'S LAWS AND THEIR ROLE IN EVERYDAY LIFE

Abstract. This article analyzes Newton's three laws and their role in everyday life. The article covers the scientific foundations and practical applications of each law, including examples in the fields of transport, sports, ecology and technology. It also shows the importance of Newton's laws in education and their role in future innovative technologies. The article reveals the scientific, technical and environmental significance of studying Newton's laws and applying them in practice.

Keywords: Newton's laws, inertia, motion, force, transport, ecology, energy, our physics, technology, scientific education, practical application.

ЗАКОНЫ НЬЮТОНА И ИХ РОЛЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация. В статье анализируются три закона Ньютона и их роль в повседневной жизни. В статье рассматриваются научные основы и практическое применение каждого закона, включая примеры из областей транспорта, спорта, экологии и технологий. В нем также показана важность законов Ньютона в образовании и их роль в будущих инновационных технологиях. В статье раскрывается научное, техническое и экологическое значение изучения законов Ньютона и применения их на практике.

Ключевые слова: законы Ньютона, инерция, движение, сила, транспорт, экология, энергия, наша физика, технология, естественнонаучное образование, практическое применение.

Kirish: Harakat bizni o‘rab turgan dunyoning ajralmas qismidir. Har kuni transport vositalarining harakatlanishi, to‘pning yerga tushishi yoki oddiy yurish jarayoni muayyan qonuniyatlarga bo‘ysunadi. Ushbu qonuniyatlar ilm-fanda mexanikaning asosiy tamoyillari sifatida qaraladi. Mexanikaning asosiy negizini esa buyuk olim Isaak Nyuton tomonidan XVII asrda shakllantirilgan uchta qonun tashkil etadi. Nyuton qonunlari nafaqat fizikadagi asosiy tushunchalar sifatida muhim, balki ularning amaliy ahamiyati ham juda keng. Ular nafaqat texnika va muhandislik sohalarida, balki oddiy kundalik hayotimizda ham muhim rol o‘ynaydi.

Asosiy qism: Nyutonning uchta asosiy qonuni mexanikaning poydevori hisoblanadi.

Ushbu qonunlar jismlarning harakatini tushuntirib beradi va kundalik hayotimizda ham ko‘plab misollarga ega. Nyutonning birinchi qonuni – Inersiya qonuni. Agar jismga tashqi kuch ta‘sir qilmasa yoki ta‘sir qilayotgan kuchlarning umumiy ta‘siri nolga teng bo‘lsa, jism o‘zining tinch holatini yoki tekis chiziqli harakatini saqlaydi. Shu bilan birga, nafaqat vaqt, balki fazo ham mutloq deb hisoblangan.

Misol: Mashina tez harakatlanayotganida tormoz bossa, yo‘lovchilar oldinga siljishga intiladi. Chunki ularning tanasi avvalgi harakatini davom ettirishga harakat qiladi. Inersiya bu o‘z harakatiga qodirligi va faqat tashqi kuch ta‘sirida o‘zgaradi. Shuning uchun mashina tez harakatlanayotganida va to‘xtayotganda yo‘lovchilarning oldinga siljishi aynan shu inersiya sababli sodir bo‘ladi. Bu hodisa haydovchilar va yo‘lovchilar uchun muhim bir ogohlantirish bo‘lishi kerak, chunki har qanday tormozlash jarayoni o‘zgarishga sabab bo‘lgan tashqi kuch bo‘lib, jismning holatini o‘zgartiradi. Bundan tashqari, inersiya tushunchasi nafaqat mashina va yo‘lovchilar uchun, balki barcha jismoniy tizimlar uchun amalda qo‘llaniladi. Har qanday jism, harakati davomida o‘zining holatini o‘zgartirish uchun tashqi kuchga muhtojdir. Nyutonning birinchi qonuni bu juda oddiy, lekin hayotimizda muntazam uchraydigan ko‘plab hodisalarni tushuntirishda yordam beradi.

Mutloq erkin jism tinch holatda yoki to‘g‘ri chiziqli tekis harakatda bo‘ladigan sanoq sistemasi inersial sanoq sistemasi deb ataladi. Birgina bo‘lsa ham demak, cheksiz sondagi inersial sanoq sistemalarining mavjud bo‘lishligi hozirgi kun tushunchasidagi Nyuton birinchi qonunidir.¹

Nyutonning ikkinchi qonuni – Dinamika asosiy tenglamasi:

Jismning tezlanishi unga ta‘sir etayotgan kuchga to‘g‘ri proporsional va uning massasiga teskari proporsional bo‘ladi. Demak, kuchning miqdori bir xil bo‘lsa, tezlanish jismning massasiga teskari proporsional bo‘ladi, aksincha massa kattaroq bo‘lsa, tezlanish kamayadi.

¹ Mexanika: A.A.Abdumalikov, H.M. Sattorov

Misol: Bir xil kuch bilan futbol to'piga va basketbol to'piga tepganimizda, futbol to'pi tezroq harakatlanadi, chunki uning massasi kichik.

Nyutonning uchinchi qonuni – Harakat va teskari harakat qonuni

Nyutonning uchinchi qonuni shuni ta'kidlashicha, agar bir jism boshqa jismga kuch ta'sir etsa, ikkinchi jism ham bir xil kuchni bir xil kattalikda, lekin qarama-qarshi yo'nalishda birinchi jismga ta'sir qiladi Bu kuchlar bir-biriga ta'sir etayotgan ikki jism orasida taqsimlanadi, lekin ularning ta'siri bir xil bo'ladi.

Misol: Kema va suv o'rtasidagi o'zaro ta'sirini misol qilib keltirishimiz mumkin: Kema harakatlanayotganda, uning dvigateli suvga kuch ta'sir qiladi. Dvigatel tomonidan chiqarilgan kuch, kemaning oldinga harakatlanishini ta'minlaydi. Biroq, Nyutonning uchinchi qonuni bo'yicha, suv ham kemaga qarama-qarshi kuch bilan ta'sir qiladi. Bu kuch kema va suv o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yaratadi. Shunday qilib, kema harakatlanayotganda, u faqat o'z dvigatelining kuchi bilan harakatlanmaydi, balki suvdan qaytgan qarama-qarshi kuchning ta'siri tufayli oldinga siljiydi. Kema harakatlanayotganda, uning dvigateli suyuqlikka kuch ta'sir qiladi.

Bu kuch, odatda, kemaning dvigatelidan chiqadigan suyuqlik oqimi orqali amalga oshadi.

Kema dvigatelidan chiqarilayotgan kuch, uning oldinga harakatlanishini ta'minlaydi.

Ammo shu bilan birga, Nyutonning uchinchi qonuniga ko'ra, suyuqlik, ya'ni suv, kemaga qarama-qarshi teng kuch bilan ta'sir qiladi. Bu qarama-qarshi kuch kema harakatining davom etishini ta'minlaydi, chunki kema oldinga siljiydi va bu harakat suvning qarama-qarshi ta'siriga asoslanadi. Shu tarzda, kema va suv o'rtasidagi o'zaro ta'sir, kemaning oldinga harakatlanishini ta'minlaydi.

Nyutonning uchunchi qonunining ma'lum bir chegaralari mavjud. Har qanday kuchlarning ta'siri ham, bir vaqtda emas balki chekli vaqt oralig'ida uzatiladi. Bu qonunda ikkala kuchlar ham bir vaqtda o'lchanishi zarur hisoblanadi.

Nyuton qonunlari kundalik hayotdagi harakatlarni va kuchlarning ta'sirini tushunishga yordam beradi. Ularning amaliy ahamiyati muhandislik, transport va kosmik texnologiyalarda, hatto sportda ham keng qo'llaniladi. Masalan, avtomobillarning tezlanishi yoki to'xtash jarayoni Nyutonning ikkinchi qonuni yordamida aniqlanadi. Ular tezlanishning kuchga va avtomobilning massasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Yana bir misol, kosmik raketalar va samolyotlarning uchish jarayonlarida Nyutonning uchinchi qonuni qo'llaniladi, ya'ni raketa tashqi kuchlarni chiqarish orqali o'zini yuqoriga itaradi. Nyuton qonunlarining boshqa sohalarda qo'llanilishi ham juda muhimdir.

Masalan, sportda futbol to'pini nishonga qarab to'g'ri urish, skeytbord ustida harakatlanish yoki basketbol to'pining harakati bularning barchasi Nyutonning qonunlari bilan tushuntiriladi.

Nyuton qonunlari ta'limdagi o'rni:

Bugungi kunda ekologiya bilan bog'liq ko'plab texnologiyalarda Nyuton qonunlarining qo'llanilishi o'sib bormoqda. Yengil va energiya tejamkor transport vositalari, masalan, elektr avtomobillari va hibrid transport vositalari, Nyutonning ikkinchi qonuniga asoslanadi. Bu qonun yordamida bu vositalarning tezlanishi va energiya sarfini optimallashtirish mumkin.

Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqishda Nyuton qonunlari muhim rol o'ynaydi. Masalan, shamol energiyasi yoki suv orqali energiya ishlab chiqarish jarayonlarida kuchlarning o'zaro ta'sirini hisoblashda bu qonunlardan foydalanish mumkin.

Shamol turbinalari (shamol energetikasi):

Shamol turbinalarining ishlashida Nyutonning uchinchi qonuni ("Har bir ta'sirning qarshi ta'siri bor") muhim rol o'ynaydi. Shamol turbinalari havo oqimiga qarshi harakat qiladi, bu esa turbinaning aylanishiga sabab bo'ladi. Biroq, shamol turbinalarining harakati shamolga qarshi kuch ta'sir qiladi, va bu kuch havo oqimining tezligini pasaytiradi. Bu jarayon turbinaning energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun muvozanatni saqlashni talab qiladi.

Shamol turbinalari, qayta tiklanadigan energiya manbalari sifatida, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ular Nyutonning harakat qonunlariga asoslanadi va atrof-muhitga zarar etkazmasdan elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Shamol turbinalarining samaradorligi va ekologik foydasi tufayli ular dunyo bo'ylab energiya ishlab chiqarishning kelajagi sifatida deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi.

Kelajakda Nyuton qonunlari asosida yangi texnologiyalarni rivojlantirish:

Nyuton qonunlari kelajakda yangi texnologiyalarni yaratishda, ayniqsa, yuqori tezlikda harakatlanuvchi transport vositalarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kengaytirilgan transport tizimlari, kosmik sayohatlar va yuqori samarali energiya tizimlarini yaratishda Nyuton qonunlari yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Masalan, magnit maydonlari yordamida yuqori tezlikda harakatlanadigan transport tizimlari, shuningdek, aerodinamik va gidrodinamik tizimlarning samaradorligini oshirishda Nyuton qonunlari muhim bo'lishi mumkin. Ularning yordamida yangi texnologiyalarni yaratish, masalan, elektromagnit tebranishlar orqali energiya olishda imkoniyatlar ochiladi.

Xulosa

Nyuton qonunlari fizikaning asosiy poydevorini tashkil qilib, bizning kundalik hayotimizda keng qo'llaniladi. Ularning birinchi qonuni – inersiya qonuni, har bir jismning harakatdagi holati o'zgarishini kuch ta'sirida bo'lishini tushuntiradi, bu transport vositalarining harakatida o'z aksini topadi. Ikkinchi qonun, kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi munosabatni ko'rsatib, mashinalarning tezlanishi va sportdagi harakatlarni tushunishga yordam beradi.

Uchinchi esa, kuchlar ta'siri ostida jismning harakati va qarshiligini ifodalaydi, bu esa bizning kundalik faoliyatlarimizda uchraydigan ko'plab holatlar, masalan, sport turlari va avtomobil harakatlari bilan bog'liq.

Nyuton qonunlarini anglash, ularning kundalik hayotdagi o‘rni va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga imkon yaratadi, bu esa bizning atrofimizdagi olamni yaxshiroq idrok etishimizga yordam beradi.

REFERENCES

1. A.A.Abdumalikov, H.M.Sattorov. Mexanika. (O‘quv qo‘llanma). Toshkent-2017
2. I.V.Savelov. Umumiy fizika kursi.
3. Brain Dolan, Lecture notes for Mechanics, <http://www.thphys.nuim.ie/Notes/Mechanics/lectures.pdf>
4. Eric Poisson, Advanced mechanics <https://www.physics.uoguelph.ca/poisson/research/mech.pdf>
5. Douglas C. Giancoli, Physics Principles with Applications. New York 2014. <https://www.amazon.com>
6. Strelkov.S.P. Mexanika. Uchebnoe posobie-Moskva: Nauka,2011. -361 s
7. Sivuxin.D.P. Umumiy fizika kursi. 1-qism. Toshkent: O‘qituvchi, 1981. -520 b.